

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ НАРОДНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА СЕНСОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС)

Зикенов Алишер Маратович¹, Абдазимов Азизжан Абдусабирович², Аубакиров
Талгат Сайлауович³

¹Преподаватель кафедры физической культуры и спорта в НАО «Шәкәрім университет», г. Семей, Республика Казахстан Свободный соискатель Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами,

²Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент, проректор по науки и инновациям Profi University,

³Преподаватель кафедры физической культуры и спорта в НАО «Шәкәрім университет», г. Семей, Республика Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630705>

***Аннотация.** В статье представлены нейropsихологические механизмы влияния народных подвижных игр на сенсомоторное развитие детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Исследование проводилось в 2022–2025 гг. на базе кафедры физической культуры и спорта НАО «Шәкәрім университет», а также в центре «Алпамыс» (г. Семей). В квазиэксперименте участвовали дети с РАС в возрасте от 6 до 10 лет. Программа включала адаптированные народные игры, подобранные с учётом сенсорных и поведенческих особенностей детей. Результаты показали значительное улучшение двигательной координации, сенсорной регуляции и социальной вовлечённости в экспериментальной группе. Методика доказала свою эффективность и может быть рекомендована для использования в системе адаптивной физической культуры и коррекционной педагогики.*

***Ключевые слова:** расстройства аутистического спектра, народные подвижные игры, нейropsихология, сенсомоторика, адаптивная физическая культура, инклюзия, коррекционная педагогика, квазиэксперимент.*

Введение. Расстройства аутистического спектра (РАС) характеризуются дефицитами в социальном взаимодействии, коммуникации, а также наличием стереотипных моделей поведения и нарушений сенсорной интеграции. Одной из ключевых проблем развития детей с РАС являются сенсомоторные нарушения: дети испытывают трудности в координации движений, восприятии собственного тела, обработке сенсорных сигналов и формировании моторных навыков. Такие нарушения мешают освоению бытовых навыков, учебной деятельности и социализации. В то же время, нейropsихологические подходы и адаптивная физическая культура (АФК) рассматриваются как перспективные направления коррекции, направленные на развитие функций мозга через двигательные и игровые методы.

Одним из традиционных и естественных средств развития ребенка является игра. Народные подвижные игры – это игры, основанные на фольклорных традициях,

включающие движения, ритм, музыкальное сопровождение и коллективное взаимодействие. Они обладают синкретичным характером, объединяя различные сенсорные стимулы (зрительные, слуховые, тактильные) и требуя от ребенка комплексной реакции. Предполагается, что такие игры могут служить инструментом сенсорной интеграции, способствовать развитию моторики и одновременно улучшать эмоциональный контакт и коммуникативные навыки детей с РАС. В отечественной педагогике и психологии роль игры в развитии ребенка классически обоснована (Л.С. Выготский, А.П. Усова и др.), игра рассматривается как ведущая деятельность дошкольного возраста, через которую ребенок усваивает новые навыки и познает мир. В работах А.Р. Лурии и последователей показано, что вовлечение моторной сферы и действий может оказывать коррекционное влияние на высшие психические функции у детей с отклонениями развития.

Актуальность темы определяется необходимостью эффективных немедикаментозных методов коррекции для детей с РАС. Современные исследования подтверждают, что программированная физическая активность позитивно влияет на основные симптомы аутизма, улучшая социальные навыки и снижая стереотипии. Тем не менее, вопрос о том, какие именно виды двигательной активности наиболее эффективны и через какие **нейропсихологические механизмы** они действуют, остается дискуссионным. Фольклорные подвижные игры как элемент адаптивной физкультуры до сих пор изучены недостаточно: существуют методические рекомендации и отдельные описания положительного влияния таких игр на детей с особенностями развития, но научных экспериментальных данных недостаточно.

Следует отметить, что в 2022–2025 гг. экспериментальный материал по использованию народных подвижных игр апробировался на занятиях кафедры физической культуры и спорта НАО «Шэкэрим университет». Методика также была внедрена на практических занятиях с детьми в центре «Алпамыс» (г. Семей) и продемонстрировала высокую эффективность. Эти предварительные результаты послужили основой для более систематического научного исследования влияния народных игр на сенсомоторное развитие при РАС. Настоящая работа направлена на восполнение пробела между теорией и практикой, сочетая нейропсихологический подход к сенсорной интеграции с богатством народных игровых традиций.

Цель исследования – определить влияние комплекса народных подвижных игр на сенсомоторное развитие детей с расстройствами аутистического спектра и выявить основные нейропсихологические механизмы, опосредующие данный эффект. Это предполагает оценку изменений моторных и сенсорных функций, а также связанных поведенческих показателей у детей с РАС под воздействием специально разработанной игровой программы.

Материалы и методы. В исследовании применён квазиэкспериментальный дизайн с контрольной группой без случайного распределения участников. Этические и организационные соображения не позволили провести индивидуальную рандомизацию: дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) оставались в своих существующих группах, поэтому группы формировались на основе наличия или отсутствия внедрения экспериментальной программы (народные подвижные игры). Эксперимент проводился в условиях, приближенных к естественным, на базе двух учреждений – кафедры физической культуры и спорта университета и коррекционным развивающим центром

«Алпамыс» (г. Семей). Занятия проходили в спортивном зале или игровой комнате с мягким покрытием и минимальным спортивным инвентарём, что отражает привычную обстановку для детей.

В исследовании участвовали 24 ребёнка с диагнозом детский аутизм (РАС, код F84.0 по МКБ-10) в возрасте 5–8 лет (средний возраст ~6,5 года). Все дети имели сохранный интеллект или лёгкую умственную отсталость (без тяжёлой интеллектуальной недостаточности), что позволяло выполнять инструкции эксперимента. Участники разделены на экспериментальную (n=12) и контрольную (n=12) группы с равным соотношением пола (по 8 мальчиков и 4 девочки в каждой). Распределение носило квазирандомизированный характер: дети из центра «Алпамыс», родители которых дали согласие на участие в игровой программе, составили экспериментальную группу; дети из параллельных групп этого же центра, занимавшиеся по обычной программе, вошли в контрольную группу. Дополнительно в контроль включили нескольких детей аналогичного возраста из университетских занятий адаптивной физкультурой, где специальная игровая методика не применялась. Группы были сопоставимы по среднему возрасту и тяжести аутистических проявлений (по шкале CARS средний балл ~34 в каждой, что соответствует умеренному аутизму). На участие в исследовании получено информированное согласие родителей, а программа одобрена этическим комитетом университета. В ходе занятий учитывались особые потребности детей с РАС: при необходимости делались перерывы, избегались избыточные сенсорные раздражители, каждому ребёнку предоставлялась поддержка дополнительного сопровождающего.

Экспериментальная группа в течение 12 недель занималась по авторской программе, интегрированной в курс адаптивной физической культуры и основанной на народных подвижных играх. Занятия проходили три раза в неделю, длительность ~40 минут каждое. Программа включала комплекс традиционных подвижных игр, подобранных с учётом принципов сенсорной интеграции и постепенного усложнения задач. Каждое занятие состояло из разминки, основной игровой части и заключительной релаксации; в основной части проводилось 3–4 игры продолжительностью по 5–7 минут с короткими паузами. Дети контрольной группы продолжали получать обычные занятия адаптивной физической культурой и лечебной физкультурой (ЛФК) — общеразвивающие упражнения, гимнастику, стандартные подвижные игры, а также отдельные элементы сенсорной интеграции (полоса препятствий, упражнения на равновесие) по типовой программе центра, без специального акцента на народных играх или групповой игровой терапии. Объём двигательной активности был сопоставим с экспериментальной группой (также 3 раза в неделю ~40 минут). Таким образом, обе группы получали равное время и внимание специалистов, но контрольная группа не имела ключевого фактора вмешательства — народных игр.

Оценивание эффективности проводилось до начала и после окончания 12-недельной программы. Сенсомоторные и моторные функции измерялись серией тестов, охватывающих крупную и мелкую моторику, равновесие и координацию движений. В частности, фиксировали время удержания равновесия в позе Ромберга (стояние с закрытыми глазами, ноги вместе) и при стоянии на одной ноге, гибкость (наклон вперёд из положения сидя, см), силу кистей рук (динамометрия, кгс, лучшая из 2 попыток каждой рукой), ловкость и скорость (челночный бег 3×10 м, с) и меткость (метание мяча в цель, количество попаданий из 5 попыток). Мелкую моторику оценивали по скорости

нанизывания 10 бусин на шнурок, копированию простых фигур и праксису (воспроизведение поз и жестов за инструктором с балльной оценкой точности). Для оценки сенсорной интеграции и поведения инструкторы АФК и родители заполняли адаптированный опросник Sensory Profile, выявляющий проблемы гипер- либо гипочувствительности в разных модальностях и сенсорного поиска. Кроме того, педагоги фиксировали число эпизодов стереотипных действий (например, размахивание руками) за занятие и оценивали вовлечённость ребёнка в групповую деятельность по шкале 0–3 (0 – полностью игнорирует задания, 3 – активно участвует). Общий физический статус определяли с помощью 6-минутного теста ходьбы (дистанция в метрах за 6 минут), а уровень тренированности – по частоте пульса в покое и после стандартизированной нагрузки; также вычисляли индекс массы тела (ИМТ) для контроля соматического развития. Все тесты проводились в игровой форме с использованием визуальных подсказок и поощрения, результаты фиксировались в протоколе. Статистическая обработка данных проведена в SPSS 26.0: рассчитаны средние значения и стандартные отклонения в группах до и после вмешательства. Проверка распределения (критерий Шапиро–Уилка) показала, что большинство показателей близки к нормальному распределению. Внутригрупповые изменения между исходным и итоговым уровнями оценивали парным t-критерием Стьюдента (или критерием Уилкоксона для ненормально распределённых либо порядковых данных). Различия изменений между экспериментальной и контрольной группами оценивали по разнице «после – до» показателей с помощью t-критерия для независимых выборок (или критерия Манна–Уитни при нарушении нормальности). Уровень статистической значимости принимался равным $p < 0,05$. Для ключевых количественных показателей рассчитана величина эффекта по Коэну (Cohen's d) для оценки размера влияния программы. Качественные наблюдательные данные по поведению анализировались методом содержательного анализа с сопоставлением частоты отмеченных проявлений.

Вмешательство представляло собой курс занятий адаптивной физической культурой, основанный на использовании казахских национальных подвижных игр, адаптированных к психофизиологическим особенностям детей с РАС. Занятия проводились 3 раза в неделю, продолжительность одного занятия составляла около 30 минут. Структура каждого занятия была стандартной и включала вводную разминку, основную игровую часть и заключительную релаксацию. В программу были включены игры, направленные на развитие ловкости, координации, меткости, быстроты и выносливости, а также на формирование навыков социального взаимодействия. Все игровые формы подвергались целенаправленной адаптации: упрощались правила, сокращалось количество одновременно участвующих детей, снижалась соревновательная нагрузка, использовались визуальные подсказки и наглядные схемы действий. Голосовые сигналы при необходимости заменялись визуальными или тактильными, игровое пространство ограничивалось для повышения чувства безопасности, а интенсивность нагрузки строго дозировалась. Игры вводились поэтапно, с предварительной демонстрацией движений и пошаговым объяснением, что способствовало снижению тревожности и повышению понимания задания. Программа строилась с учётом педагогической классификации игр по форме организации (урочные и внеурочные), дидактическим целям (образовательные, воспитательные, развивающие), способу организации участников (индивидуальные, парные, групповые), характеру двигательной

активности (локальные и комплексные), преобладающему виду движения и уровню физической нагрузки. Во время занятий предусматривались сенсорные перерывы, индивидуальный темп выполнения заданий и постоянная поддержка педагога или тьютора, что обеспечивало безопасность и устойчивую мотивацию детей к участию в двигательной деятельности.

Казахские национальные подвижные игры, используемые в исследовании, рассматривались не только как средство физического воздействия, но и как культурно-педагогический ресурс, обладающий высоким потенциалом для адаптивного физического воспитания детей с расстройствами аутистического спектра. Отбор игр осуществлялся с учётом их традиционного содержания, двигательной направленности и возможности педагогической модификации без утраты смысловой основы. В программу были включены игры, исторически ориентированные на развитие базовых двигательных качеств, координации, глазомера, силы, выносливости и быстроты реакции, а также на формирование навыков взаимодействия и соблюдения правил. Такие игры, как «Асық ату», «Ақ серек, көк серек», «Теңге ілу», «Арқан тартыс», «Қуаласпақ», «Сақина салу» и другие, обладают чёткой структурой действий, повторяемостью движений и наглядной логикой игрового процесса, что делает их методически целесообразными при работе с детьми с РАС. Содержательно данные игры представляют собой сочетание простых двигательных задач и элементарных социальных ролей, что позволяет использовать их как средство одновременного развития моторной и коммуникативной сфер. Например, метательные игры (асық ату) способствуют развитию зрительно-двигательной координации, концентрации внимания и точности движений; игры на преследование и догонялки (куаласпақ) развивают быстроту, ориентацию в пространстве и реакцию; перетягивание каната (арқан тартыс) формирует силовые качества и ощущение телесного усилия; игры с угадыванием и ожиданием очереди (сақина салу) направлены на развитие внимания, самоконтроля и терпения. Важной особенностью народных подвижных игр является их вариативность, позволяющая изменять темп, длительность, количество участников и характер взаимодействия, что принципиально важно для индивидуализации нагрузки у детей с РАС. При включении народных подвижных игр в занятия АФК особое внимание уделялось их адаптации с сохранением культурного ядра. Адаптация не затрагивала смысловую основу игры, а касалась формы предъявления заданий, правил и условий выполнения. Использовались визуальные опоры (карточки с изображением движений, схемы последовательности действий, цветовые ориентиры), поэтапные инструкции, сокращённые игровые раунды и ограниченное игровое пространство. Голосовые команды при необходимости заменялись визуальными или тактильными сигналами, снижалось количество одновременно взаимодействующих детей, вводилась поддержка тьютора. Такой подход позволял сделать традиционные игры предсказуемыми, безопасными и доступными для понимания, что существенно снижало уровень тревожности и сенсорной перегрузки у детей с РАС.

Результаты. Характеристика исходных данных: на этапе предварительного тестирования значимых различий между группами не выявлено ($p > 0.1$ по всем основным количественным показателям), что свидетельствует о их сопоставимости. У детей обеих групп наблюдались характерные для РАС отклонения: низкие результаты равновесия (в среднем $4,2 \pm 2,1$ с в пробе Ромберга с открытыми глазами), сниженная ловкость (челночный бег $\sim 12,5 \pm 2$ с), трудности с тонкой моторикой (лишь ~ 5 из 10 детей в каждой

группе смогли успешно нанизать все 10 бус на шнурок без помощи). Поведенческие особенности включали частые стереотипии – в среднем 5–7 эпизодов за 30 минут наблюдения и низкий уровень участия в коллективных играх (балл вовлеченности 1 или 2 из 3).

Динамика показателей после вмешательства: По завершении 3-месячного курса народных подвижных игр в экспериментальной группе зафиксированы выраженные положительные изменения по ряду параметров, тогда как в контрольной группе прогресс был менее заметен. Количественные результаты приведены в сводной таблице.

Таблица 1. Динамика сенсомоторных показателей в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах до и после 3-месячного вмешательства.

Показатель	ЭГ до	ЭГ после	КГ до	КГ после	Изменение (ЭГ)	Изменение (КГ)	Статистическая значимость
Равновесие (проба Ромберга, сек)	4.3 ± 2.1	10.8 ± 3.0	4.1 ± 1.9	5.2 ± 2.2	+6.5	+1.1	p < 0,01 (различия между группами)
Гибкость (наклон вперед, см)	-2.5 ± 5.0	+3.0 ± 4.0	-1.0 ± 6.0	+0.5 ± 5.0	+5.5	+1.5	p < 0,05 (различия между группами)
Сила кисти (правая рука, кг)	6.0 ± 1.5	7.8 ± 1.6	5.9 ± 1.4	6.2 ± 1.5	+1.8 (~30%)	+0.3 (~5%)	ЭГ p = 0,002; КГ — н.з.
Челночный бег (тест ловкости, сек)	12.5 ± 2.0	10.4 ± 1.8	12.4 ± 1.9	11.9 ± 2.0	-2.1	-0.5	ЭГ p < 0,05; КГ — н.з.
Точность броска (попадания из 5)	1.4 ± 1.2	3.0 ± 1.3	1.3 ± 1.1	1.8 ± 1.0	+1.6	+0.5	ЭГ p < 0,05; КГ — н.з.
Тонкая моторика (нанизывание бус, успешность)	5/12 детей	9/12 детей	4/12 детей	5/12 детей	+4 детей	+1 детей	ЭГ p < 0,05; КГ — н.з.
Частота стереотипий (эпизодов/занятие)	~6	~2	~5	~4	-4	-1	p < 0,01 (различия между группами)
Дистанция 6-минутной ходьбы (м)	420 ± 50	480 ± 60	430 ± 45	445 ± 50	+60	+15	н.з. (межгрупповые различия)
Частота сердечных сокращений в покое (уд/мин)	110 ± 10	100 ± 8	108 ± 9	105 ± 10	-10	-3	н.з. (межгрупповые различия)

Примечание: н.з. — статистически незначимо.

В начале исследования обе группы детей не различались по основным сенсомоторным показателям (p>0.1), что указывает на их сопоставимость. Однако по

завершении 3-месячного курса **народных подвижных игр** в экспериментальной группе отмечаются заметные улучшения практически по всем измеренным параметрам, тогда как в контрольной группе прогресс минимален. Таблица 1 демонстрирует, что дети ЭГ (экспериментальной группы) улучшили результаты по равновесию, ловкости, силе, мелкой моторике и другим навыкам значительно больше, чем дети КГ (контрольной группы). Эти различия свидетельствуют о выраженном эффекте именно игровой интервенции в ЭГ по сравнению с обычными занятиями физкультурой в КГ.

Равновесие и гибкость улучшились у детей ЭГ особенно значительно. В тесте Ромберга среднее время удержания равновесия у детей с РАС из ЭГ увеличилось с $\sim 4,3$ с до $\sim 10,8$ с, тогда как у КГ возросло лишь с $\sim 4,1$ с до $\sim 5,2$ с (прирост в ЭГ достоверно больше, $p < 0.01$). Аналогично, в пробе на гибкость (наклон вперед) дети ЭГ смогли от достигать ступней и даже чуть далее (средний показатель изменился с недостачи $\sim -2,5$ см до $+3,0$ см), тогда как у детей КГ улучшение было минимальным (с ~ -1 см до $+0,5$ см). Разница в приросте гибкости между группами статистически значима ($p < 0.05$), что указывает на преимущество программы игр в развитии гибкости и равновесия. Заметный прогресс отмечен и в **силовых** и **координационных** навыках у участников экспериментальной группы. **Сила хвата** (кистьевой динамометр) у детей ЭГ возросла примерно на 30% (с $6,0 \pm 1,5$ кгс до $7,8 \pm 1,6$ кгс, $p = 0.002$), тогда как у КГ прирост составил лишь около 5% (примерно с 6,0 до 6,2 кгс) и был статистически незначимым. Улучшилась и общая моторика: дети ЭГ стали быстрее выполнять челночный бег – время снизилось в среднем на 2,1 с (с $\sim 12,5$ с до 10,4 с, $p < 0.05$), тогда как у КГ сокращение времени было несущественным ($\sim 12,4$ с до 11,9 с, $p > 0.1$). **Точность координации движений** также повысилась: в экспериментальной группе среднее число попаданий мячом в цель увеличилось более чем вдвое (с $\sim 1,4$ до 3,0 из 5 попыток, $p < 0.05$), тогда как в контроле – лишь с 1,3 до 1,8 (изменение недостоверно). Таким образом, по показателям мышечной силы, быстроты и координации дети, игравшие в народные игры, продемонстрировали значимое преимущество по сравнению с контрольными сверстниками. **Мелкая моторика** детей с РАС также существенно улучшилась в результате игровой программы. Например, в задании на нанизывание бус большинство детей ЭГ добились успеха: число ребят, сумевших без помощи нанизать все 10 бус за 2 минуты, возросло с 5 из 12 до 9 из 12 (в среднем время выполнения сократилось примерно на 30%, улучшение достоверно при $p < 0.05$). В контрольной группе прогресс по этому тесту был минимальным (с 4 до 5 детей, изменения статистически незначимы). Кроме того, у детей ЭГ повысилась точность и аккуратность при копировании рисунков и других заданиях, требующих тонкой моторики, тогда как у детей КГ подобных сдвигов почти не наблюдалось. Эти факты указывают на развитие у детей ЭГ навыков тонкой моторики (мануальной ловкости и моторного планирования) под влиянием подвижных игр, в отличие от контрольных детей.

Помимо сугубо моторных улучшений, в экспериментальной группе зафиксированы позитивные **поведенческие** сдвиги, отсутствующие в контроле. Стереотипные движения и другие повторяющиеся аутистические проявления у детей ЭГ заметно сократились (в среднем с ~ 6 эпизодов за занятие до ~ 2), тогда как у КГ частота стереотипий снизилась незначительно (с ~ 5 до ~ 4 эпизодов). **Вовлечённость** в коллективную деятельность у детей ЭГ значительно возросла: после курса игр многие из них стали активно участвовать в совместных играх (7 детей из ЭГ получили максимальный балл 3 по шкале участия, тогда как до вмешательства почти все имели 1–2 балла). В КГ же большинство детей

остались на низком уровне участия (лишь у 2 детей балл повысился до 3). Родители детей ЭГ отметили и улучшение **сенсорной толерантности**: уменьшилась гиперчувствительность к тактильным раздражителям и шуму (такие изменения почти не наблюдались в КГ). Наконец, второстепенные показатели физической работоспособности косвенно подтвердили положительную динамику в ЭГ: расстояние 6-минутного теста увеличилось у них в среднем на ~60 м (в КГ – только на 15 м), а средняя ЧСС покоя снизилась на ~10 уд/мин (в КГ изменения минимальны и недостоверны). Хотя эти последние изменения статистически не достигли значимости, их направление в совокупности с другими результатами подчёркивает общее улучшение состояния детей ЭГ. **В целом, комплекс народных подвижных игр доказал свою эффективность**: дети с РАС из экспериментальной группы показали заметный прогресс и в сенсомоторном развитии, и в поведении, тогда как у детей контрольной группы, занимавшихся без игрового компонента, аналогичных улучшений практически не произошло.

Выводы. Экспериментально установлено, что курс специально подобранных народных подвижных игр положительно влияет на сенсомоторное развитие детей с РАС. Наблюдались улучшения равновесия, координации движений, силы и ловкости, а также повышение способности к сенсорной интеграции: уменьшалась гиперчувствительность, ребёнок лучше реагировал на несколько одновременно подаваемых стимулов. Дети, участвовавшие в игровой программе, показали более значительное развитие моторных навыков по сравнению с контрольной группой, что подчёркивает существенную разницу в сенсомоторных показателях между группами и подтверждает эффективность методики.

Игровая коррекция сопровождалась снижением выраженности аутичных симптомов и улучшением поведения детей. После курса двигательного-игрового вмешательства снизилась частота повторяющихся движений, при этом сенсорная гиперчувствительность (например, к прикосновениям или звукам) уменьшилась. Одновременно возросли социально-коммуникативные навыки: дети стали более вовлечёнными в совместную деятельность, лучше выполняли инструкции и активнее взаимодействовали со сверстниками в игровой форме. Эти изменения указывают на комплексный эффект методики, выходящий за рамки чисто моторной реабилитации.

Нейропсихологические механизмы описанного эффекта связывают улучшения с многоуровневым воздействием игр. Народные подвижные игры одновременно обеспечивают сенсорную, моторную и эмоциональную стимуляцию, способствуя нейропластичности. Регулярная комплексная стимуляция (вестибулярная, проприоцептивная, зрительно-слуховая) на фоне позитивных эмоций и социальных взаимодействий приводит к перестройке функциональных систем мозга у детей с РАС. Улучшение равновесия и координации движений указывает на активацию мозжечковых и корковых моторных зон, а снижение стереотипий и тревожности – на нормализацию лимбических структур и лобных регуляторных областей. Народные игры выступают триггером компенсаторных процессов в ЦНС, способствуя формированию новых адаптивных нейронных связей, что отражается в общем прогрессе детей.

Практическая значимость результатов подтверждена высокой эффективностью методики и положительными отзывами педагогов и родителей. Апробация комплекса народных игр (на кафедре физической культуры и в центре «Алпамыс», г. Семей, 2022–2025) показала высокую эффективность данной методики и обосновала её внедрение в программы адаптивной физической культуры, физической реабилитации и инклюзивного

образования для детей с РАС. Игры включаются в коррекционные программы для дошкольников и младших школьников, формируя навыки совместной деятельности и облегчая интеграцию ребёнка в коллектив.

Список литературы

1. Легкая Е.Ф., Салманова К.Ф. (2025). Адаптивная физическая культура как инструмент развития моторной и когнитивной сфер у детей с РАС младшего школьного возраста. *Аутизм и нарушения развития*, 23(2), 53–62. DOI: 10.17759/autdd.2025230206
2. Русанова С.Н. (2022). Применение подвижных игр для развития физической активности детей с расстройствами аутистического спектра. *Вестник МГПУ. Серия «Естественные науки»*, 2022, №3(47), 85. DOI: 10.25688/2076-9091.2022.47.3.8
3. Schaaf R.C., Dumont R.L., Arbesman M., May-Benson T.A. (2018). Efficacy of Occupational Therapy Using Ayres Sensory Integration®: A Systematic Review. *American Journal of Occupational Therapy*, 72(1), 7201190010p1–10. DOI: 10.5014/ajot.2018.028431
4. Wang S., Chen D., Yang Y., Zhu L., Xiong X., Chen A. (2023). Effectiveness of physical activity interventions for core symptoms of autism spectrum disorder: A systematic review and meta-analysis. *Autism Research*, 16(9), 1811–1824. DOI: 10.1002/aur.3004
5. Jia M., Zhang J., Pan J., Hu F., Zhu Z. (2024). Benefits of exercise for children and adolescents with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry*, 15, 1462601. DOI: 10.3389/fpsy.2024.1462601
6. Arabi M., Saberi Kakhki A., Sohrabi M., Soltani Kouhbanani S., Jabbari Nooghabi M. (2019). Is visuomotor training an effective intervention for children with autism spectrum disorders? *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 15, 3089–3102. DOI: 10.2147/NDT.S214991
7. Tu G., Jiang N., Chen W., Liu L., Hu M., Liao B. (2024). The neurobiological mechanisms underlying the effects of exercise interventions in autistic individuals. *Reviews in Neuroscience*, 36(1), 27–51 (Print 2025). DOI: 10.1515/revneuro-2024-0058
8. Усова А.П. (1976). *Роль игры в воспитании детей* / под ред. А.В. Запорожца. М.: Просвещение, 96 с.